

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS DO IFPR CAMPUS JACAREZINHO

CONTIJO, Ronald José ¹; DA CRUZ, Winderson N ²; TAKEUCHI, Renan O. A. ³; LOPES, Wenderson N. ⁴

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: ronaldques1@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: windersoncruz00@gmail.com.

³ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: renan.takeuchi@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: wenderson.lopes@ifpr.edu.br.

RESUMO

O controle de acesso sempre foi implantado com o objetivo de limitar o fluxo de pessoas em ambientes restritos, bem como, garantir a segurança patrimonial do local. O controle de acesso requer autenticação como pré-requisito e geralmente se baseiam em sistemas mecânicos convencionais como, por exemplo, fechaduras. Entretanto, um dos problemas desse sistema é o registro de informações dos usuários que acessam o ambiente e, ainda, a violação de acesso por pessoas não autorizadas, visto que essas chaves mecânicas podem ser facilmente copiadas e compartilhadas. Esses problemas podem ser minimizados por meio de implementação sistemas informatizados que se baseiam em códigos identificadores, como digital ou TAGs de *Radio Frequency Identification* (RFID), de uso exclusivo do usuário e intransferível, para fazer o controle de acesso. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema capaz de se integrar com um micro-controlador a fim de controlar o acesso e registrar a movimentação de usuários com autorização de acesso a ambientes localizados no Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Jacarezinho. O protótipo do sistema foi desenvolvido integrando diversas linguagens de programação de alto nível e foi testado em laboratório. O protótipo se mostrou funcional e pode ser implantado em um ou mais ambientes do IFPR campus Jacarezinho com a finalidade de aprimorar o atual controle de acesso, bem como, registrar informações do usuário, tais como o nome, a data e a hora do acesso.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de dados, Controle de acesso, TAGs de RFID.

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos das duas últimas décadas possibilitaram a criação de diversas formas de relacionar-se com ambientes físicos e objetos, tais como carros que permitem a rápida tramitação entre cidades, registros digitais de compras nos serviços de check-out, dispositivos de telecomunicação, dentre outros. A segurança dos ambientes também deve se adequar as necessidades do mundo contemporâneo, estando de acordo com os pilares da segurança organizacional que segundo Beal (2005, p.52) são: (i) autenticidade, (ii) irretratabilidade, (iii) conformidade e (iv) controle de acesso. A autenticidade refere-se a certeza de que os dados recebidos foram obtidos unicamente das fontes que tenham competência para enviá-los. A irretratabilidade trata da impossibilidade de inserir registros fraudulentos no sistema, contendo proposições falsas antes que possam causar qualquer estratégia. A conformidade trata-se da certeza cumprir-se-á as leis e normas de regra de negócio do sistema. Por fim, o controle de acesso refere-se a criar limitações de acesso lógico e físico a ambientes contra usuários não autorizados.

Atualmente, o modelo de segurança de ambientes físicos do IFPR campus Jacarezinho resume-se a portas com fechaduras que se abrem ao inserir uma chave específica, a qual pode ser copiada, compartilhando o acesso ao ambiente com diversas pessoas. Por consequência, a falta de informatização do sistema tende a tornar-se obsoleto quando uma organização busca melhores formas de controle e registro de acesso. Ademais, para acessar locais distintos, em geral, o usuário necessita de diversas chaves, uma para cada ambiente.

Nesse ínterim, o presente trabalho tem como finalidade desenvolver um sistema informatizado que possibilite o controle e registro de acesso aos ambientes do IFPR campus Jacarezinho, usando como chave TAGs de *Radio Frequency Identification* (RFID), permitindo que cada usuário tenha um cartão que ao entrar em contato com o leitor permiti ou não o acesso ao ambiente controlado. E ainda, armazena um registro contendo as informações do usuário que solicitou o acesso, o ambiente que foi acessado, e o horário em que

o acesso ocorreu. Permitindo que os pilares da segurança da informação sejam cumpridos e propicie maior segurança no que diz respeito ao controle de acesso aos ambientes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a criação do banco de dados escolheu-se a *Structured Query Language* (SQL), amplamente utilizada devido a sua praticidade e robustez. Como Sistema Gerenciador de Banco de dados (SGBD) foi utilizado o *software MySQL*. O SGBD é um conjunto de programas que permitem ao programador comunicar-se com o banco de dados (NICOCHELLI; SURIAN, 2010).

Para criação do *Front End*, que é a parte visual do site e que contém os registros e ferramentas administrativas utilizou-se *HyperText Markup Language* (HTML) como linguagem de marcação: responsável por criar o esqueleto do site; *Cascading Style Sheets* (CSS): para dar cor e definições estéticas a página; E o *framework Bootstrap*: para auxiliar no desenvolvimento das interfaces. No *Back End*, que é a parte de regra de negócio do sítio utilizou-se o *Hypertext Preprocessor* (PHP), Barreto (2000, p. 6) define PHP como:

Uma linguagem que permite criar sites WEB dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da URL e links. A diferença de PHP com relação a linguagens semelhantes a Javascript é que o código PHP é executado no servidor, sendo enviado para o cliente apenas HTML puro. Desta maneira é possível interagir com bancos de dados e aplicações existentes no servidor, com a vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Isso pode ser útil quando o programa está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial.

Para permitir a que os registros sejam carregados em “tempo real” foi utilizado a linguagem de programação JavaScript, em conjunto com a técnica *Asynchronous JavaScript And XML* (AJAX). Com esta linguagem pode-se realizar requisições assíncronas ao servidor para verificar se houve um novo registro no intervalo de tempo estipulado, caso houver uma os dados de um determinado elemento HTML deverão ser atualizados.

Para a programação do sistema embarcado foi utilizada a linguagem de programação C, devido a imensa documentação e referências existentes para trabalhar com o ESP32, que foi o micro-controlador escolhido para fazer a interface de comunicação entre os sensores, atuadores e a *Application Programming Interface* (API) desenvolvida. De acordo com a IEEE (2020):

A linguagem C é considerada como uma linguagem de propósito geral. Isto é, ela oferece a flexibilidade necessária para implementar qualquer tipo de projeto. De acordo com as necessidades impostas, o programador detém de controle total por parte da linguagem para adaptá-la às demandas do projeto em questão.

METODOLOGIA

A metodologia de desenvolvimento escolhida para o projeto foi a prototipação incremental, devido a sua alta praticidade e facilidade de adaptar-se às novas exigências descobertas ao longo do desenvolvimento do projeto. Na prototipação incremental é desenvolvido um protótipo inicial que é refinado ao longo do desenvolvimento do *software*, esse processo é chamado de ciclo de vida da *Unified Modeling Language* (UML). Acréscimos de funcionalidades são implantados no protótipo, fazendo-o ficar cada vez mais próximos da versão final idealizada. Neste ciclo de vida, ao invés do programa ser concebido como a escultura Davi de Michelangelo, feita no mármore sem esboços em pedra bruta, sem possibilidade de retratação, é concebido como pequenas partes de argila que se reúnem para chegar em uma versão usual, mas que permita aprimoramentos.

Assegurando a compreensão das necessidades dos futuros usuários do sistema, foi necessário realizar uma análise dos requisitos a fim de identificar as necessidades e requisitos específicos do sistema idealizado. Para isso, utilizou-se observações não estruturadas, que auxiliaram no levantamento de informações, bem como, no esclarecimento das especificidades do sistema. Posteriormente, foi desenvolvido o Diagrama de Entidade Relacionamento (DER), mostrado na Figura 1, com vista a compreender fluxo de

relacionamento entre as informações que serão armazenadas no banco de dados. O DER é um dos principais diagramas da UML, e descreve exatamente como o banco de dados do sistema será construído. Para a criação do diagrama foi utilizado o *MySQL Workbench* que é uma ferramenta de criação e administração de bancos de dados relacionais.

Figura 1 - Diagrama de Entidade Relacionamento (DER).

No diagrama mostrado na Figura 1, a tabela “admin” armazena os dados dos administradores do sistema, a tabela “usuário” armazena as informações dos indivíduos que possuem acesso permitido e possui relação de 1 para n com a tabela administrador, ou seja, um usuário pode ser inserido por apenas um administrador, e um administrador pode inserir um número n de usuários. A tabela “controlador” armazena as informações que se refere ao ambiente controlado e sua localização dentro campus. A tabela request armazena as informações de entrada e de saída no que se refere a uma tentativa bem-sucedida de acesso ao ambiente e se relaciona com um controlador e um usuário que possui uma chave ou registro/ código que é solicitado na hora da autenticação. Quando um indivíduo solicita o acesso a um determinado ambiente, usando como chave TAGs de RFID, o sistema faz uma busca no banco de dados e verifica se existe algum usuário cadastrado com aquele registro/código, se a resposta for positiva o acesso é liberado as informações do usuário são armazenadas no banco de dados. Por outro, se a resposta for negativa, uma mensagem de acesso negado é retornada. A tabela “mensagem” tem princípios puramente administrativos do micro-controlador e restringe-se a comandos que o administrador poderá enviar para realizar manutenção, sem a necessidade de recompilar o código.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto desenvolvido pode ser implantado em um ou mais ambientes do IFPR campus Jacarezinho. O *software* desenvolvido conta com as seguintes funcionalidades implementadas: (i) Sistema de Login do site

administrativo; (ii) cadastrar usuário por meio de API; (iii) pesquisar registros por controlador; (iv) pesquisar registro por usuário; (v) listar de usuários; (vi) listar de controladores; (vii) comunicação com o micro-controlador permitindo enviando e recebendo informações via API; e por fim, (viii) permite excluir e alterar usuários.

Para ter acesso ao banco de dados, que estará disponível em uma rede local dentro da instituição, o administrador do sistema deverá informar suas credenciais de Login para ter acesso às informações e realizar consultas. O sistema permite o cadastro de vários administrados e na tela de Login, exemplificada na Figura 2, o administrador deve informar o e-mail e a senha para ter acesso a todas as funcionalidades do sistema.

Figura 2 - Tela de Login que inicia o sistema.

Ao passar pela tela de Login, já no banco de dados, o administrador é redirecionado para a página mostrada na Figura 3 onde pode visualizar a lista de controladores ativos no sistema, bem como, outras opções de navegação na barra de navegação Listar usuários; consumo de energia dos ambientes controlados, dentre outras. Nessa lista também constam informações relevantes do ambiente controlado, tais como nome e descrição do local. Também pode-se realizar uma busca dos registros ocorridos função do acesso naquele ambiente.

Figura 3 - Tela que lista os controladores usados como interface de comunicação com o banco de dados.

Na busca de registros referente a um determinado local, o sistema retorna uma lista com os usuários que obtiveram acesso liberado ao ambiente. Na Figura 4 é exemplificada uma lista atribuída a um determinado controlador ou ponto de acesso. Nessa lista consta: uma foto da pessoa em questão, uma breve descrição de suas atividades no IFPR, o endereço eletrônico do usuário, bem como, a data e a hora em que ocorreu o registro de acesso ambiente.

Figura 4 - Tela de registros de acesso em cada controlador ou ponto de acesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sistemas informatizados para segurança física deixam cada vez mais o status de exceção e tornam-se regra em instituições de médio e grande porte. O presente trabalho se propôs a desenvolver um sistema capaz de se comunicar com um microcontrolador e registrar informações referente ao controle de acesso aos laboratórios do IFPR campus Jacarezinho.

Algumas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento da pesquisa, a mais expressiva foi a falta de componentes eletrônicos, que impossibilitaram a implementação de algumas funcionalidades previstas no sistema, como autenticação por digital, que apesar da funcionalidade já estar programada e a API já estar desenvolvida, não pode ser implementada devido a falta do leitor de digital. Entretanto, futuramente, essa funcionalidade será incorporada ao protótipo desenvolvido.

Os objetivos foram parcialmente completos, o sistema desenvolvido já é capaz de realizar as tarefas como: (i) Cadastrar, excluir e alterar usuários; (ii) Listar usuários e controladores; (iii) Listar os registros ocorridos em um determinado controlador ou registros feitos por um usuário/administrador; (iv) Sistema de segurança para o site administrativo; (v) API para realizar as buscas no banco de dados com as funções de liberar acesso a uma sala por meio de RFID, bem como, inserir os registros de acesso ao ambiente.

Posteriormente deverá ser implementado o sistema de digital no controlador, bem como a criação de um invólucro físico para a proteção do mesmo e, ainda, a inserção de *leds* para indicar a resposta do servidor, e principalmente a implementação da fechadura eletromecânica que será acionada pelo micro-controlado caso o usuário tenha acesso liberado para adentrar ao ambiente.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Maurício de Vivas. **Curso de linguagem PHP**. Sergipe: CIPSGA, 2000.

BEAL, Adriana. **Segurança da Informação. Princípios e Melhores Práticas Para a Proteção dos Ativos de Informação nas Organizações**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

IEEE. **Um Pouco Sobre a Linguagem de Programação C**. Disponível em: <https://edu.ieee.org/br-ufcgras/um-pouco-sobre-a-linguagem-de-programacao-c/>.

SURIAN, Jorge; NICOCELLI, Luiz. **Apostila de banco de dados e SQL**. 2010. Disponível em: <http://www.josevalter.com.br/download/sql/Apostila%20de%20Banco%20de%20Dados%20e%20SQL.pdf/>.